

УЧАСТИЕ АДВОКАТА В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКА ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ

Тулкунова Лайлохон Дилшоджон кизи
Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета
laylotulkunova121220@gmail.com

Аннотация. Участие адвоката в качестве защитника на этапе доказывания имеет ключевое значение для обеспечения прав и свобод обвиняемого. В данной работе рассматриваются основные аспекты роли защитника в процессе сбора и представления доказательств, а также анализируются правовые нормы, регулирующие деятельность адвокатов в различных юрисдикциях. Особое внимание уделяется анализу практических примеров и судебных решений, которые иллюстрируют влияние защитника на исход дела.

Ключевые слова: адвокат, защитник, доказывание, права обвиняемого, правовые нормы.

Abstract. The participation of a lawyer as a defender in the evidence phase is crucial for protecting the rights and freedoms of the accused. This paper explores the key aspects of the defender's role in the collection and presentation of evidence, as well as examines the legal norms governing the activities of lawyers in various jurisdictions. Special attention is given to the analysis of practical examples and judicial decisions that illustrate the impact of the defender on the outcome of the case.

Keywords. Lawyer, defender, evidence presentation, rights of the accused, legal norms.

В современных правовых системах роль адвоката в качестве защитника является краеугольным камнем обеспечения справедливости и защиты прав подозреваемых и обвиняемых, особенно на досудебной стадии уголовного производства. Международные нормы, такие как Международный пакт о гражданских и политических правах (ICCPR), которые гарантируют право на справедливое и открытое судебное разбирательство (ст.14)¹, а также Европейская конвенция по правам человека (ECHR), подчеркивают необходимость активного участия защитника уже на стадии доказывания (ст.6)². Эффективное участие адвоката способствует корректному и

¹ Международный пакт о гражданских и политических правах (ICCPR). 1966. Генеральная Ассамблея ООН <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

² Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). 1950. Совет Европы, 4 ноября. <https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols>;

объективному рассмотрению дел, однако существующие проблемы в юридической практике, такие как ограниченный доступ к материалам дела, нехватка ресурсов для тщательного изучения свидетельских показаний, или юридическая неопределенность, могут серьезно влиять на защиту прав подозреваемых и обвиняемых. В данном тезисе рассмотрены особенности деятельности защитников в разных юрисдикциях. Понимание этих аспектов критически важно для формирования более совершенных правовых механизмов, способствующих укреплению правовой защиты и справедливости.

Эти стандарты требуют от национальных систем обеспечения доступа к защите на всех этапах уголовного процесса, особенно важного на досудебной стадии, где зачастую закладываются основы для всего последующего процесса.

На национальном уровне различные страны интегрировали эти международные требования в свои законодательства по-разному. Например, в некоторых странах адвокаты имеют право присутствовать на всех допросах и следственных действиях (США, Германия), в то время как в других странах этот доступ может быть ограничен (Российская Федерация, Узбекистан, Великобритания). Таким образом, согласно указу Президента Республики Узбекистан, в последние годы проводится системная работа по укреплению законодательной и организационно-правовой базы защиты прав человека, имплементации международных стандартов по правам человека в национальное законодательство и выполнению международных обязательств, а также активизации сотрудничества с международными организациями по вопросам защиты прав человека.³

На досудебном производстве уголовного процесса, как уже указывалось, роль адвоката крайне важна, поскольку именно в этот период закладываются основы для дальнейшего судебного разбирательства. Адвокат не только представляет интересы подозреваемого или обвиняемого, но и активно участвует в процессе сбора и оспаривания доказательств (ст.6)⁴. Эта функция включает в себя не только защиту от необоснованных обвинений, но и проактивное взаимодействие с органами предварительного расследования.

Основные полномочия адвоката на этом этапе включают:⁵

❖ Доступ к материалам дела: Адвокат имеет право знакомиться со всеми материалами, собранными следствием, что позволяет ему адекватно оценить обстоятельства дела и подготовить защиту;

³ Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека», от 22.06.2020 г. № УП-6012 <https://lex.uz/docs/4872357>;

⁴ Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», от 27.12.1996 г. № 349-I <https://lex.uz/docs/58372>.

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/111463>.

❖ Участие в допросах: Защитник может присутствовать при допросах своего клиента, а также других следственных действиях, что способствует предотвращению возможного давления и обеспечивает соблюдение процедурных прав подозреваемого;

❖ Сбор контрдоказательств: Адвокат может инициировать сбор дополнительных доказательств, которые могут способствовать оправданию подзащитного или смягчению его ответственности.

Однако, проблемы на практике часто включают:

1) Ограниченный доступ к материалам: адвокаты сталкиваются с трудностями доступа к доказательствам, особенно на начальных этапах расследования.

2) Задержки в предоставлении юридической помощи: Задержка в доступе к адвокату может ослабить возможности защиты и негативно повлиять на исход дела.

Для решения этих проблем важно не только принятие соответствующих законов, но и их эффективное применение на практике, что требует постоянного мониторинга и адаптации к текущим условиям.

Исследование роли адвоката в досудебном доказывании подчеркивает критическую значимость эффективного участия защитника в уголовном процессе. На досудебной стадии уголовного процесса адвокаты выполняют ключевую функцию в обеспечении защиты прав подозреваемых и обвиняемых, что является основой для справедливого и объективного судопроизводства.

Основные проблемы, такие как ограниченный доступ к доказательствам и нарушения процессуальных прав, требуют немедленного внимания и решения как на национальном, так и на международном уровне. Законодательные и практические меры, направленные на усиление полномочий и возможностей адвокатов в досудебном процессе, могут значительно повысить эффективность защиты и защиту прав всех участников процесса.

В свете изложенного, рекомендуется продолжить работу по улучшению законодательных рамок, проводить регулярные обучения для адвокатов и укреплять международное сотрудничество для обмена лучшими практиками. Эти шаги помогут создать более сильные и справедливые уголовно-процессуальные системы, где права каждого индивидуума будут надежно защищены с самого начала уголовного процесса.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека», от 22.06.2020 г. № УП-6012 <https://lex.uz/docs/4872357>;
2. Международный пакт о гражданских и политических правах (ICCPR). 1966. Генеральная Ассамблея ООН <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>;
3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). 1950. Совет Европы, 4 ноября. <https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols>;
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/111463>;
5. Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре», от 27.12.1996 г. № 349-I <https://lex.uz/docs/58372>.